

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9279 eISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. Print ISSN [2707-9279](#), online ISSN [2707-9287](#)

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)
2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)
2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)
2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)
2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)
2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)
2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)
2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)
2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)
2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)
2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)
2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)
2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)
2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)
2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)
2020 - 93(1), 94(2), **95(3)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.06.2020. Протокол № 3'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

ВІЗУАЛІЗУЮЧІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ У ГІНЕКОЛОГІЇ

Шевченко О.С.

Харківський Регіональний Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я

До розділу: Акушерство і гінекологія, навчальні матеріали

До візуалізуючих методів діагностики у гінекології належать такі, що дозволяють дослідити морфологію тіла жінки через розтин, біопсію, будь-який інший спосіб отримання клітин і тканин для візуального дослідження, а також методи, засновані на різній проникаючій здатності випромінень (рентгеновського спектру, ультразвуку, тощо) через тканини тіла, які не потребують розтину. Навчальний матеріал є адаптованим перекладом і містить наприкінці питання самоконтролю.

Ключові слова: гінекологія, візуалізуючі методи діагностики, рентгенологічні дослідження, гістеросальпінгографія, пневмопельвіографія, біконтрастна гінекографія, комп'ютерна томографія, інцизійна біопсія, аспіраційна біопсія, зондування порожнини матки, діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки, кольпоскопія, пункція черевної порожнини через задне склепіння піхви, кольпоцитологія.

Рентгенологічні методи дослідження

Незважаючи на те, що метод Рентгена заснований на дії іонізуючого випромінювання, і є інші нешкідливі методи візуалізації в гінекології, від рентгенологічних методів не відмовляються: вони дають цінну діагностичну інформацію.

Гістеросальпінгографія (ГСГ) – рентгенконтрастний метод дослідження. Полягає у введенні в порожнину матки контрастних речовин з подальшим рентгенологічним дослідженням. Застосовують йодоліпол (30% розчин йоду в касторовій олії) і водорозчинні препарати (кардіотраст, сергозин, діодон, веротраст, уротраст, верографін та ін.), які на відміну від масляних розчинів швидко всмоктуються з черевної порожнини і маткових труб, не викликають утворення запальних гранулом та інших ускладнень. Ці речовини, завдяки своїм структурним особливостям, дають більш чітке зображення щілин, лакун, вибухань та інш. при дослідженні стінки матки, а також контрастують спайки в порожнині малого тазу, тому найкращі в даний час. Після введення контрастної речовини роблять рентгенографію. Дослідження має важливе значення для виявлення внутрішнього ендометріозу тіла матки, міоматозних вузлів і поліпів ендометрія, а також його складчастості, характерною для гіперпластичних процесів. Показаннями для проведення дослідження є виявлення стану і прохідності маткових труб, рельєфу слизової оболонки матки і труб, можливих аномалій і вад розвитку, міом, ендометріозу. Протипоказаннями для проведення дослідження є цервіцит, ендочервіцит, ерозія, запальний процес в матці або в придатках, підозра на маткову вагітність, пухлини матки і придатків, важкі захворювання серцево-судинної системи, 3-я і 4-я ступінь чистоти вагінального вмісту. Недоліки методу: інвазивність, безпосередній вплив іонізуючого випромінювання на жіночі статеві органи; не відображаються зовнішні обриси і структура матки; неможливість застосування при облітерації піхви, при запальних захворюваннях внутрішніх статевих органів. Для визначення прохідності маткових труб ГСГ доцільніше проводити на 5-7-й день менструального циклу. Устя маткових труб в першу фазу циклу широко відкриті і не перешкоджають проникненню контрастної речовини, а в кінці другої фази секреторний ендометрій може викликати

функціональне звуження внутрішнього отвору труби. Контрастну речовину вводять поступово. Перша порція (близько 5 мл) заповнює порожнину матки, потім вводять ще 5-7 мл для контрастування труб, додаткову порцію призначають при необхідності (відсутність або неповноцінне зображення труб на знімку). Відповідно виробляють три знімки. На останньому реєструють проходження контрасту і розподіл в порожнині тазу.

Пневмопельвіографія (гінекографія, газова пельвіографія, ППГ). Полягає у введенні газу в черевну порожнину з подальшим рентгенологічним дослідженням органів малого тазу. Метод в даний час витісняється лапароскопією та ультразвуковим дослідженням. Показаннями для проведення дослідження є підозра на аномалії розвитку або пухлину внутрішніх статевих органів (аплазія матки, дисгенезія гонад, склерокістоз яєчників). Протипоказаннями для проведення дослідження є серцева недостатність, гіпертонічна хвороба, гнійно-запальні процеси в черевній порожнині. Методика газової пельвіографії складається з двох етапів: підготовчого (введення газу в черевну порожнину) і заключного (рентгенопельвіографія). Попередньо проводиться підготовка пацієнтки: протягом трьох днів призначаються дієта з обмеженням вуглеводів і клітковини, прийом активованого вугілля, ввечері напередодні і вранці в день дослідження проводиться очисна клізма. Для створення пневмоперитонеума використовують атмосферне повітря, кисень, вуглекислий газ, закис азоту. Використання закису азоту і вуглекислого газу має певні переваги, так як вони швидше розсмоктуються, що зменшує потенційну можливість газової емболії. Зазвичай кількість введенного газу не перевищує 2000 мл. Після створення пневмоперитонеуму пацієнтку на каталці доставляють в рентгенкабінет і укладають в положення за Тренделенбургом. При цьому газ накопичується в порожнині малого тазу, а петлі кишківника йдуть з нього. Матка при ППГ має вигляд щільної овальної тіні, нижня частина якої інтенсивніше верхньої за рахунок нашарування тіні шийки, від матки відходять тіні, відповідні круглим і широким зв'язкам і маткових трубах. Яєчники визначаються у вигляді щільних овальних тіней, складаючи приблизно 1/3 тіні матки, і розташовуються під стінами малого тазу.

Біконтрастна гінекографія. Є поєднанням гістросальпінгографії з пневмогінекографією. Показаннями для проведення дослідження є визначення контурів порожнини матки і просвіту труб, зовнішніх меж внутрішніх статевих органів (при безплідді для виключення трубного фактору або склерокістозних яєчників), пухлин матки, труб, яєчників, аномалій розвитку внутрішніх статевих органів. Протипоказаннями для проведення дослідження є черевосічення у анамнезі, ожиріння 3-4-го ступеня, захворювання серця і легенів з порушеннями кровообігу в малому і великому колах. Методика біконтрастної гінекографії включає наступні етапи: 1) підготовку пацієнтки, 2) створення пневмоперитонеуму, 3) введення в порожнину матки рентгеноконтрастної речовини; 4) проведення біконтрастної рентгенопельвіографії. Виконується в 2-у фазу менструального циклу. Використовують вуглекислий газ, кисень або закис азоту. Пацієнтці надають положення за Тренделенбургом. Для отримання чіткої рентгенологічної картини матки і яєчників необхідна ретельна підготовка пацієнтки. З цією метою протягом трьох днів перед дослідженням обмежують прийом їжі, що містить вуглеводи, клітковину (для зменшення газоутворення), призначають активоване вугілля по 2 таблетки 3 рази на день. Увечері напередодні дослідження та вранці ставлять очисну клізму. Кількість газу, що вводиться, не повинно бути менше 2000 мл, а у великих жінок з підвищеною масою тіла – 3000 мл. Тіні статевих органів на рентгенограмах перевищують їх справжні розміри на 15-20%. У клінічних установах, де широко застосовуються ехоскопія і лапароскопія, цей метод використовується рідко.

Рентгенологічне дослідження наднирників в умовах ретропневмоперитонеуму. У гінекологічній клініці воно застосовується рідко. Як правило, це дослідження виконують в ендокринологічних або урологічних відділеннях багатопрофільних лікарень при підозрі на

новоутворення надниркових залоз або їх гіперплазію, що зазвичай супроводжує клінічна картина вірилізації. Проведенню дослідження передують та ж підготовка, що і перед пневмопельвіографією. Газ надходить в пресакральну область через голку, введену між куприком і прямою кишкою, за колінно-ліктьовому положенню пацієнтки. Голку направляють строго по середній лінії між анусом і куприком. Кількість введеного газу становить 2000-3000 мл. За пухкої клітковиною газ поширюється в навколонирикову область. Рівномірному розподілу газу сприяє повільна ходьба протягом 30 хвилин після його введення. Рентгенографічні або томографічні дослідження виконують протягом 2-3 годин після введення газу. Протипоказаннями для проведення дослідження є запальні процеси в параректальній клітковині, гемороїдальні вузли, серцево-легенева недостатність. У нормі на рентгенограмі наднирники мають трикутну форму, розташовані над верхніми полюсами нирок. При гіперплазії видно збільшені наднирники, при пухлині наднирник збільшений на стороні ураження; розміри нормальних незбільшених наднирників на томограмі варіюють в довжину і ширину від 1 до 4 см.

Рентгенографічне дослідження черепу. Широко використовується в гінекологічній практиці, особливо при діагностиці нейроендокринної патології. Рентгенологічне дослідження форми, розмірів і контурів турецького сідла (кісткового ложа гіпофіза) допомагає в діагностиці пухлини гіпофіза. Розміри турецького сідла оцінюють у співставленні з розмірами черепа. При нормальному розмірі черепа передньозадній розмір турецького сідла становить 9-12 мм, його глибина – 8-9 мм. Співвідношення вертикального і сагітального розмірів турецького сідла (індекс сідла) в нормі менше 1, індекс більше 1 свідчить про інфантильність. Фокусна відстань – 60 см. Зменшення розмірів турецького сідла є ознакою вродженої ендокринної астенії, збільшення – специфічної патології. Потовщення кісток, особливо потиличного бугра і лобової кістки, може бути вирішальним діагностичною ознакою акромегалії. Відсутність пневматизації пазухи основної кістки у дорослих жінок вказує на гіпофункцію передньої долі гіпофізу. При наявності нейроендокринних синдромів, що супроводжуються порушенням функції яєчників і надниркових залоз, нерідко рентгенологічною зміною в кістках черепа є ендокраніоз – гіперостоз кісток черепа, частіше лобової і потиличної долі (в 4-5 разів збільшується товщина кістки). Це є ще одним зазначенням на метаболічні порушення, характерні для дисфункції гіпоталамічних структур. Слід звертати увагу і на кількість і вираженість пальцевих вдавлень на кістках склепіння черепу, які свідчать про підвищення внутрішньочерепного тиску – також характерної ознаки розладу діенцефальних структур мозку.

Комп'ютерна томографія. Використовується в гінекологічній ендокринології для діагностики невеликих новоутворень гіпофізу, а також все більш широко для діагностики патології внутрішніх статевих органів (гнійні запальні пухлини, позаматкова вагітність, пухлини яєчників). Суть методу полягає в тому, що при проходженні через тканини різної щільності тонкого пучка рентгенівського випромінювання інтенсивність його послаблюється. Пучок падає на досліджувану ділянку тіла з різних напрямків, причому рентгенівський випромінювач переміщається навколо досліджуваного об'єкта. Зміни інтенсивності пучка реєструються спеціальними детекторами по кожному напрямку. За допомогою цього методу можна отримати поздовжні зображення досліджуваної області, зріз в будь-якої заданої площині; просторове уявлення про орган, патологічному вогнищі, причому досліджені структури не накладаються одна на одну. За допомогою комп'ютерної томографії можна визначити патологічний осередок розмірами до 0,5-1 см. У ряді випадків комп'ютерна томографія дає інформацію, недоступну іншим методам дослідження. Променеве навантаження при цьому менше, ніж за інших рентгенологічних процедур. Залежно від модифікації томографа дослідження проводять в звичайному покровоковому, спіральному або му режимах. Для дослідження матки і яєчників

сканування починають від рівня крил клубової кістки і закінчують на рівні симфізу. Стандартна програма дослідження малого тазу включає в себе сканування з товщиною зрізу 10 мм. У разі дослідження яєчників товщину зрізу зменшують до 5 мм. За використання спіральної томографії зазвичай отримують індекс реконструкції менший, ніж товщина зрізу, відповідно 8 і 5 мм, це дозволяє практично виключити можливість "пропуску" яєчників, і робить мультипланарні і об'ємні зображення більш чіткими. Певну додаткову, а в ряді випадків і вирішальну інформацію, може дати комп'ютерно- томографічне сканування з внутрішньовенним введенням контрастного препарату. Воно дозволяє контрастувати тазові артерії і вени, що дозволяє легко диференціювати їх з тазовими лімфовузлами. Різна ступінь накопичення контрастного препарату у нормальних та патологічних тканинах дозволяє іноді чітко побачити межі патологічних утворень, які при нативному дослідженні не виявляються. Перед проведенням контрастного дослідження обов'язковим є виконання безконтрастного сканування (нативна фаза). Воно дозволяє уточнити топографію органів малого тазу, припустити наявність більшості патологічних утворень, виявити патологічні звапніння, а також буде використовуватися для порівняння з контрастованими зображеннями (для визначення характеру накопичення контрастного препарату різними тканинами і утвореннями). Для поліпшення сприйняття одержуваних комп'ютерно-томографічних зображень в даний час є можливість використовувати різні види реконструкцій, які надаються різними комп'ютерними томографами та окремими робочими станціями, і, перш за все, площинними реконструкціями в корональній площині. При стандартній КТ визначають поперечні і поздовжні розміри обстежуваних органів і патологічних утворень. Важливою перевагою КТ є можливість контролю за густиною аналізу нормальних і патологічних змін тканин, за допомогою коефіцієнта абсорбції (денситометрія), який вимірюється в умовних одиницях Хаунсфілда (НУ)). За нульову позначку приймається вода. При цьому щільність повітря прийнята за мінус 1000 НУ, води – 0, міометрія матки – плюс 50 НУ, жиру – плюс 100 НУ, коркової речовини кісткової тканини – плюс 1000 НУ. Перевагами КТ є: чітка візуалізація кісткових структур, що мають високі показники щільності; простота визначення просторових взаємовідносин структур малого тазу; виразна візуалізація жирової тканини, що має негативні значення щільності, що дозволяє диференціювати м'якотканинні структури малого тазу і жирову тканину; при внутрішньовенному введенні контрастної препарату є можливість диференціювати тканини, які мають різну васкуляризацію (наприклад, міо- та ендометрій), в тому числі «живі» і некротизовані ділянки, побачити великі судини; можливість кількісної оцінки щільності тканин; виразна візуалізація конкрементів і ділянок звапнення. Недоліками КТ є невисока контрастна і просторова роздільна здатність, що не дозволяє детально вивчити структуру невеликих органів, таких, наприклад, як яєчники; можливість отримання безпосереднього зображення тільки у вигляді поперечних зрізів (інші площини зображення можна отримати тільки при реконструкції, що призводить до безумовного погіршення якості зображення); метод заснований на іонізуючому випромінюванні; неможливість використання в якості скринінгового методу.

Морфологічні методи дослідження

У гінекологічній практиці **забір матеріалу на морфологічне дослідження** з метою встановлення діагнозу прирівнюється до малого оперативного втручання. Найчастіше застосовується діагностична операція біопсія – прижиттєве взяття невеликого об'єму тканини. Показаннями до проведення біопсії служать діагностика і диференціальна діагностика захворювань зовнішніх статевих органів, піхви, шийки матки, ендометрія. Цей метод діагностики грає вирішальну роль при виявленні фонових, передракових станів і злоякісних новоутворень. Часто використовують інцизійну біопсію (висічення шматочка тканини), прицільну (під

контролем розширеної кольпоскопії або гістроскопії) і аспіраційну (матеріал для дослідження отримують шляхом аспірації). Можливо висічення шматочка патологічного утворення або тотальна біопсія – висічення всієї патологічно зміненої ділянки, розташованої поверхнево на невеликому протязі.

Інцизійна (ножова) біопсія проводиться за допомогою скальпелю. Після дезінфекції вульви, шкіри промежини і піхви розчином йоду шийку матки оголюють за допомогою дзеркал, обробляють її спиртом, захоплюють кульовими щипцями і низводять. Скальпелем роблять клиноподібне висічення тканини з підставою назовні (розміром більше 1 см) і вершиною в товщі тканини таким чином, щоб в нього входила патологічно змінена ділянка (ерозія, лейкоплакія і ін.) і здорова тканина. Не можна захоплювати пінцетом епітеліальний покрив шматочку, який видаляють, щоб його не пошкодити. Кровотечу з рани зупиняють тампонадою піхви або накладенням на рану 1-2 кетгуткових швів. Вибір ділянки для забору матеріалу здійснюється за допомогою кольпоскопу. Якщо така можливість відсутня, можна використовувати прийом змазування шийки розчином Люголя. Біопсія проводиться з ділянки, що не сприйняла фарбу.

Для **аспіраційної біопсії** аспірат береться з порожнини матки на 25-26-й день менструального циклу у жінок, що менструють, при відсутності регулярного циклу, в періменопаузальному періоді – через 25-30 днів після кров'яних виділень. Аспірацію можна зробити за допомогою шприца Брауна з внутрішньоматковою канюлею. Аспірований вміст наносять на предметне скло і готують тонкий мазок. Метод може бути використаний як скринінговий. Для його проведення піхву оголюють за допомогою дзеркал. Шийка матки (передня губа) захоплюється кульовими щипцями. Після зондування матки наконечник від шприца доводиться до дна матки. Потім, одночасно потягуючи поршень шприца на себе, наконечник відводять по черзі в сторони, таким чином відсмоктуючи вміст з різних відділів ендометрія. Нерідко при цьому отримують і шматочки тканин, достатні для гістологічного дослідження.

Зондування порожнини матки – це операція для визначення напрямку порожнини матки, її довжини і стану рельєфу стінок, що необхідно знати перед забором морфологічного матеріалу. Зондування матки роблять маточним зондом, виготовленим з м'якого металу, довжиною 25 см, діаметром 3 мм. На кінці зонда є гудзик і потовщення на відстані 7 см від гудзика, відповідне нормальній довжині порожнини матки; на поверхні зонда нанесені сантиметрові позначки. Показанням до проведення зондування служить необхідність проведення діагностичного вишкрібання порожнини матки (а також аборт, визначення аномалій розвитку матки, субмукозний вузол в матці). Протипоказаннями для зондування матки є гострі і підгострі запальні процеси статевих органів, III-IV ступінь чистоти піхви, підозра на маткову вагітність. Зондування матки виробляють тільки в умовах стаціонару з дотриманням правил асептики і антисептики. Перш за все матковий зонд згинають відповідно до положення матки, визначеному при дворучному піхвовому дослідженні. Після дезінфекції зовнішніх статевих органів шийку матки оголюють за допомогою дзеркал, піхву і вагінальну частину шийки матки протирають спиртом. Кульовими щипцями захоплюють передню губу шийки матки, після чого видаляють підйомник, а дзеркало передають тримати асистентів. Лівою рукою оперуючий кульовими щипцями зводить і фіксує шийку матки, а правою рукою бере зонд так, щоб рукоятка його вільно лежала між великим і вказівним пальцями. Вводять зонд в канал шийки матки і без застосування сили обережно просуває його в порожнину до дна матки. Після закінчення зондування витягують зонд, знімають кульові щипці і вагінальну частину шийки матки змащують йодом. За шкалою маточного зонда визначають довжину порожнини матки. Збільшення або зменшення її довжини вказують на патологію (аденоміоз, міома матки, гіоплазія матки і т.ін.). Різна довжина в області кутів матки говорить про її асиметрію. Напрямок руху зонду визначається положенням матки: в

положенні anteflexio зонд направляється вперед, в положенні retroflexio – до заду. Рельєф стінок порожнини матки в нормі гладкий, рівний. Щільна нерівна поверхня, що видається в порожнину матки, говорить про наявність субмукозної міоми. Ділянки м'якої консистенції підозрілі на злякисний процес. При аномаліях розвитку матки визначається перегородка в матці або подвійна матка. Кров'яні виділення під час зондування або після нього можуть з'явитися через легке поранення тканин, при поліпозі, ендометриті або за наявністю раку матки. Під час зондування матки можна утворити помилковий хід або пробийте її стінку. Це може статися, якщо перед зондуванням не проведено піхвове дослідження і не визначено положення матки, а також якщо введення зонда здійснювалося із зусиллям.

Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки являє собою інструментальне видалення функціонального шару слизової оболонки матки разом з патологічними утвореннями, які можуть з неї виходити. Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки повинно проводитися тільки в умовах стаціонару за строгого дотримання правил асептики і антисептики. Знеболюють місцевої парацервікальної анестезією 0,25 % розчином новокаїну або масочним наркозом закисом азоту, або внутрішньовенним наркозом. Показаннями для діагностичного вишкрібання стінок порожнини матки є маткові кровотечі, дисфункціональні порушення менструального циклу, підозра на злякисні пухлини матки, плацентарний і децидуальний поліпи, гіперплазію і поліпоз слизової порожнини матки, неповний викидень та ін. При поліпах, гіперплазії і неповних викиднях вишкрібання проводять не тільки з діагностичною метою, але і з лікувальною. Протипоказаннями для вишкрібання стінок порожнини матки є гострі запальні процеси в статевих органах. Після дезінфекції зовнішніх статевих органів і піхви шийку матки оголюють за допомогою дзеркал, обробляють спиртом і за передню губу захоплюють кульовими щипцями. Якщо матка в ретрофлексії, то краще захопити шийку за задню губу. Проводять зондування порожнини матки і розширення каналу шийки розширниками Гегара до № 9-10. Розширювачі вводять, починаючи з малих номерів, тільки силою пальців руки, а не всією рукою. Розширювач не доводять до дна матки, досить провести їх за внутрішній зів. Кожен розширювач треба залишити в каналі на кілька секунд; якщо наступний розширювач входить з великими труднощами, то слід ще раз ввести попередній розширювач. Після розширення каналу шийки матки приступають до вискоблювання стінок порожнини матки, використовуючи для цього гострі кюретки різних розмірів. Кюретку слід тримати вільно, без акценту на рукоятку. У порожнину матки її обережно вводять до дна матки, потім натискають на рукоятку кюретки, щоб петля її ковзала по стінці матки, і виводять її зверху вниз до внутрішнього зіву. Для вишкрібання задньої стінки, не витягуючи кюретки з порожнини матки, повертають її обережно на 180°. Вишкрібання проводять в певному порядку: спочатку вискрібають передню стінку, потім ліву бічну, задню, праву бічну і кути матки. Зішкріб ретельно збирають в баночку з 10 % розчином формаліну і відправляють на гістологічне дослідження. При вишкрібанні матки існують певні особливості, які залежать від характеру патологічного процесу. Нерівна, горбиста поверхня порожнини матки може бути при інтерстиціальній або субмукозній міомі, тому при виявленні цього вишкрібання треба робити обережно, щоб не пошкодити капсулу міоматозного вузла. Пошкодження капсули міоматозного вузла може викликати кровотечу, некроз вузла і його інфікування. Зішкріб може мати вигляд крихтеподібних мас, характерних для розпаду злякисних пухлин. У таких випадках не слід завершувати повне вишкрібання, щоб не перфоровати стінку матки, змінену пухлиною. У всіх випадках підозри на злякисну пухлину слід проводити роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки.

Роздільне діагностичне вишкрібання полягає в тому, що спочатку виконують вишкрібання слизової оболонки цервікального каналу, не рухаючись за внутрішній зів. Зішкріб збирають в окрему пробірку. Потім вишкрібають слизову порожнини матки і цей зішкріб поміщають в іншу

пробірку. В направленнях на гістологічне дослідження відзначають, з якої частини матки отриманий зішкріб. Після вишкрібання стінок порожнини матки пацієнтку на каталці доставляють в палату. Показаний холод на низ живота. Через 2 год дозволяють вставати. Виписують під спостереження жіночої консультації на 3-й день, якщо немає ускладнень.

Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви проводиться, якщо є підозра на наявність вільної рідини в порожнині малого тазу для уточнення діагнозу позаматкової вагітності, при нечітко вираженій клінічній картині. У разі важкої диференціальної діагностики між пельвиоперитонитом і порушеною позаматковою вагітністю пункція допомагає розпізнати запальний процес. Пункцію застосовують для взяття аспірату при підозрі на рак яєчника. Пункцію заднього склепіння виконують в умовах стаціонару при дотриманні правил асептики і антисептики товстою голкою довжиною 10-12 см, одягнутою на шприц об'ємом 10 мл. Перед операцією необхідно спорожнити сечовий міхур і кишківник. При пункції заднього склепіння застосовують інгаляційний, внутрішньовенний наркоз або місцеву анестезію 0,25 % розчином новокаїну в кількості 5-10 мл. Для пункції пацієнтку укладають на гінекологічне крісло. Зовнішні статеві органи, піхву і шийку матки дезінфікують спиртом і 5 % настоянкою йоду. За допомогою заднього дзеркала і підйомника оголюють вагінальну частину шийки матки і за задню губу захоплюють її кульовими щипцями. Підйомник видаляють, дзеркало заднього виду передають асистенту. Шийку матки кульовими щипцями підтягують на себе і вперед, одночасно дзеркалом натискають на задню стінку піхви і таким чином максимально розтягують заднє склепіння. Під шийкою матки строго по середній лінії, відступивши на 1 см від місця переходу склепіння під вагінальну частину шийки матки, проводять голку через заднє склепіння. Голка проникає на глибину 2-3 см. При проколі склепіння з'являється відчуття провалювання голки в порожнечу. Після цього потрібно потягнути поршень шприца на себе. Рідина набирається в шприц. Якщо рідина не йде в шприц, можна обережно просунути голку вглиб або, навпаки, повільно не витягувати і одночасно потягувати поршень шприца на себе. Отриманий пунктат оглядають, визначають його характер, колір, запах. За необхідністю виконують його бактеріологічне, цитологічне або біохімічне дослідження. При порушеній позаматковій вагітності пунктат буде являти собою рідку кров темного кольору. На білій серветці вміст шприца виглядає як дрібні темні згустки крові.

Цитологічне дослідження. Цитологічний метод дослідження є одним з основних методів діагностики передпухлинних і злоякісних захворювань жіночої статеві системи. Цитологічному дослідженню піддаються всі жінки з профілактичною метою не рідше одного разу в 6 місяців, диспансерні хворі – один раз на 3 місяці; велику роль грає даний метод обстеження в першу чергу в групах підвищеного ризику захворюваності. Для цитологічного дослідження шийки матки матеріал слід брати з ектоцервікса і цервікального каналу за допомогою анатомічного пінцета, ложечки Фолькмана, желобоватого зонду, спеціального металевго шпателя Ейра, дерев'яних пластинок. Матеріал беруть сухими стерильними інструментами, щоб уникнути руйнування клітин. Можна досліджувати нативні мазки за допомогою фазовоконтрастного мікроскопа або пофарбовані гематоксилін-еозином, піддавати обробці флюорохромом. Характер патологічного процесу розпізнається за такими ознаками: морфологічні особливості клітин, кількісне взаємовідношення окремих клітинних груп, розташування клітинних елементів в препараті. При оцінці результатів цитологічного дослідження слід мати на увазі, що основним контролем правильності цитологічного діагнозу служить гістологічний висновок.

Дослідження слизу. Протягом нормального менструального циклу фізико-хімічні властивості слизу і кількість секрету схильні до характерних змін (від 60 мг/сут в ранню фоллікулінову фазу до 700 мг/сут в період овуляції). До цього ж періоду збільшується активність

деяких ферментів слизу і з'являється її плинність, пов'язана зі зменшенням в'язкості. На зміну секреції і заломлюючої сили слизу засновані феномени зіниці, папороті, натягу слизу.

Феномен зіниці – пов'язаний зі змінами кількості слизу в залежності від гормональної насиченості організму і тонуусу шийки матки. На 8-9-й день менструального циклу з'являється склоподібна прозора слиз в розширеному зовнішньому отворі каналу шийки матки. При напрямку променя світла зовнішній зів з виступаючою краплею слизу здається темним і нагадує зіницю. Кількість слизу, що секретується, і діаметр зовнішнього зіву прогресивно збільшуються, досягаючи максимуму до овуляції, потім вони зменшуються до мінімальних показників в пізню лютеїнову фазу. Після овуляції зі зменшенням секреції естрогенів симптом зіниці поступово слабшає і зникає до 20-23-го дня менструального циклу. При ерозії, ендочервіциті, старих розривах шийки матки тест буває не характерний.

Феномен папороті (тест арборізації) – заснований на здатності слизу при висушуванні утворювати кристали. Причиною кристалізації вважаються зміни фізико-хімічних властивостей слизу під впливом естрогенів (взаємодія натрію хлориду з полісахаридами, колоїдами і муцином, рН слизу). Матеріал забирають анатомічним пінцетом, який вводять в канал шийки матки на глибину 0,5 см. Отриману краплю слизу переносять на предметне скло і висушують. Оцінку проводять під мікроскопом при малому збільшенні. При повноцінній функції жовтого тіла в лютеїнову фазу циклу феномен папороті поступово зникає. Наявність феномену папороті протягом усього менструального циклу свідчить про високу секрецію естрогенів і відсутності лютеїнової фази (ановуляторний цикл при персистенції фолікула), відсутність його під час обстеження може свідчити про естрогенну недостатність.

Натяг слизу змінюється протягом менструального циклу. Максимум збігається з максимальною продукцією естрогенів при овуляції. Слиз набирають шляхом введення корнцангу в канал шийки матки. Потім інструмент витягують і визначають натяг при обережному розведенні браншею. Слиз розтягується в нитку, довжину якої вимірюють у сантиметрах. Чим вище продукція естрогенів, тим довша нитка слизу.

Кольпоцитологія (цитологічне дослідження виділень піхви) заснована на циклічних змінах епітелію піхви, які характеризуються ступенем дозрівання епітелію, в результаті чого в мазку визначаються парабазальні (овальні з великим ядром) і проміжні клітини (веретеноподібні з прозорою цитоплазмою і везикулярним ядром, яке має чіткий хроматиновий малюнок). З самих верхніх шарів епітелію поступають поверхневі клітини (великі, полігональні, з безструктурним (пікнотичним) ядром). Вони з'являються при максимальному розростанні епітелію від підвищеної естрогенної стимуляції організму. Кількісне співвідношення клітин в мазку і їх морфологічна характеристика є основою гормональної цитодіагностики. Матеріал забирають з бічних частин зводу верхньої третини піхви, тому що вони найбільш чутливі до гормонального впливу. При взятті мазка не можна грубо маніпулювати, тому що дослідженню підлягають клітини, які самостійно відокремилися від стінок піхви. Недотримання цього правила призводить до того, що в мазок потрапляють клітини з нижніх шарів епітелію, наявність яких трактується як гормональна недостатність. При аналізі мазка слід враховувати вік пацієнтки і день менструального циклу. За 2-3 дні до дослідження необхідно припинити всі вагінальні маніпуляції і рекомендувати жінці утриматися від статевого життя. Переважно використовують поліхромні методи забарвлення. За клітинним складом вагінальних мазків визначають ступень естрогенної насиченості організму і обчислюють **індекс дозрівання** (процентне співвідношення поверхневих, проміжних і парабазальних клітин), **каріопікнотичний індекс** (процентне співвідношення поверхневих клітин з пікнотичними ядрами (менше 6 мкм в діаметрі) до клітин, які мають везикулярні (непікнотичні) ядра більше 6 мкм в діаметрі) і **еозинофільний індекс** (процентне

співвідношення поверхневих клітин з еозинофільно пофарбованої цитоплазмою до клітин з базифільною цитоплазмою, що характеризує естрогенний вплив на епітелій піхви).

Внаслідок ембріологічного подібності слизової оболонки піхви і сечового міхура остання також відображає гормональні зміни, що відбуваються в організмі жінки. **Уроцитологія** показана у тих випадках, коли кольпоцитологічні дослідження ускладнені або неможливі (кольпіт, вульвовагініт, тривала маткова кровотеча).

Питання для самоконтролю:

1. Для чого використовується гістросальпінгографія?
2. Які є протипоказання та недоліки методу гістросальпінгографія?
3. З яких етапів складається пневмопельвіографія?
4. Яка кількість газу використовується для проведення пневмопельвіографії?
5. Як готують пацієнтку до пневмопельвіографії?
6. В яких випадках проводиться біконтрастна гінекографія?
7. З яких етапів складається біконтрастна гінекографія?
8. Для перевірки яких діагнозів проводиться рентгенографія черепу у гінекології?
9. Які переваги та недоліки має комп'ютерна томографія?
10. Як за допомогою КТ в гінекології вивчають густину середовищ?
11. За якими показаннями проводять забір матеріалу на морфологічне дослідження в гінекології?
12. Які види біопсії використовуються в гінекології?
13. Опишіть техніку інцизійної біопсії.
14. Як проводять аспіраційну біопсію?
15. Для чого та як проводять зондування порожнини матки?
16. Як проводять діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки?
17. Які існують показання та протипоказання для діагностичного вишкрібання стінок порожнини матки?
18. Для чого проводять роздільне діагностичне вишкрібання матки?
19. Опишіть техніку пункції черевної порожнини через заднє склепіння піхви.
20. Для чого застосовують цитологічні дослідження в гінекології?
21. Про що інформують феномени зіниці, папороті та натягу цервікального слизу?
22. Для чого та за якими правилами проводять кольпоцитологію?
23. Які визначають індекс дозрівання, каріопікнотичний та еозинофільний індекси при кольпоцитології?

Література

1. Лучевые методы диагностики в гинекологии: Учебно-методическое пособие. Сост. Лютая ЕД, рец. Медведев МВ, Митьков ВВ. РФ, Волгоград: ВГМУ, 2004. 21 с.
2. Уиллис КР. Атлас оперативной гинекологии. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2004 (ISBN 5-89677-002-2). 540 с.
3. Основные методы исследования и оперативные вмешательства в гинекологии: Учебное пособие. Минск: Вышэйша школа, 1999 (ISBN 985-06-0436-0). 124 с.

Шевченко Олександр Сергійович, лікар акушер-гінеколог, організатор охорони здоров'я,
ORCID 0000-0002-4291-3882
al.shevchenko1976@gmail.com

Внесок у виконання роботи: адаптація, переклад українською, складання контрольних питань.

Автор повідомив редакцію про можливий конфлікт інтересів.
Редакція вважає докази щодо авторства роботи достатніми.

Для цитування, українською мовою: [Шевченко О.С. Візуалізуючи методи дослідження у гінекології. Вісник ХРІПОЗ (ISSN 2707-9279; Харків), 2020; 95(3):30-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3934417>]

Для цитування, на руском: [Шевченко А.С. Визуализируя методы исследования в гинекологии. Вестник ХРИПОЗ (ISSN 2707-9279; Харьков), 2020; 95 (3): 30-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3934417> (На укр.)]

К визуализирующим методам диагностики в гинекологии относятся методы, позволяющие исследовать морфологию тела женщины путем сечения, биопсии, с получением клеток и тканей для визуального исследования любым другим методом, а также методы, основанные на различной проникающей способности излучений (рентгеновского спектра, ультразвука и т.д.) через ткани тела, что не требует хирургического сечения. Учебный материал является адаптированным переводом и содержит в конце вопрос самоконтроля.

Ключевые слова: гинекология, визуализирующие методы диагностики, рентгенологические исследования, гистеросальпингография, пневмопельвиография, биконтрастная гинекография, компьютерная томография, инцизионная биопсия, аспирационная биопсия, зондирование полости матки, диагностическое выскабливание стенок полости матки, кольпоскопия, пункция брюшной полости через задний свод влагалища, кольпоцитология.

Cite as: [Shevchenko AS. Visualizing research methods in gynecology. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9279; Kharkiv), 2020;95(3):30-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3934417> (In Ukr.)]

Abstract. Visualizing (imaging) diagnostic methods in gynecology include those that allow to examine the morphology of a woman's body through autopsy, biopsy, any other method of obtaining cells and tissues for visual examination, as well as methods based on different radiation penetration (X-ray spectrum, ultrasound, etc.) through body tissues that do not require dissection. The training material is an adapted translation and contains questions of self-control at the end.

Keywords: gynecology, visualizing diagnostic methods, X-ray examinations, hysterosalpingography, pneumopelviography, bicontrast gynecography, computed tomography, incisional biopsy, aspiration biopsy, probing of the uterine cavity, diagnostic scraping of the uterine cavity, colpocytology.

Надійшла до редакції 27.06.2020. Опублікована 28.06.2020.